

Научная статья

УДК 811.111+81'33+81'37

DOI: 10.5281/zenodo.21110387

**РЕАЛИИ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

© 2026 *О. А. Максимчик*¹, *П. А. Головина*^{1,2}

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»,

²Частное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 “Спутник”»

ORCID¹ 0009-0002-7412-0032.

ORCID² 0009-0008-7622-3821.

В статье рассматривается проблема реалий русской лингвокультуры. Обосновываются теоретические основы изучения реалий, описывается соотношение между «реалией» и «термином», а также между «реалией-словом», «реалией-объектом» и «реалией-понятием» через призму семантического треугольника Г. Фреге. Актуальность проблемы теоретического и практического описания реалий русской лингвокультуры обуславливается недостаточной степенью изученности иноязычных наименований реалий России в аспекте интерлингвокультурологии, а также недостатком посвященных им лексикографических источников. Материалом практической части исследования послужили результаты опроса студентов факультета иностранных языков СГСПУ, позволившие актуализировать перечень реалий в представлении современной молодежи (в количестве 533 единиц). Методами исследования, помимо общетеоретических, послужили: статистические методы сбора и обработки информации, ассоциативный эксперимент, моделирование. Результаты исследования включают уточнение понятия «реалия», введение и обоснование понятия «реалия русской лингвокультуры», актуализация инвентаря реалий на основе экспериментального исследования и их визуализация в облаках. Мы надеемся, что проведенное исследование послужит основой для дальнейших теоретических и практических изысканий в области изучения реалий русской лингвокультуры на материале английского либо других языков.

Ключевые слова: реалия, термин, реалия русской лингвокультуры, семантический треугольник, иностранный язык, английский язык, интерлингвокультурология, облака реалий, экспериментальное исследование, инвентарь реалий.

Для цитирования: Максимчик О. А. Реалии русской лингвокультуры: теоретическое обоснование и экспериментальное исследование / О. А. Максимчик, П. А. Головина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 105–124. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21110387>.

Введение. В современном мире взаимовлияние языка и культуры выступает одним из ключевых аспектов исследований в области лингвокультурологии, что подчеркивает неразрывную связь языковой картины мира с культурными ценностями, историко-культурным контекстом развития общества, его социальным устройством и достижениями, наиболее отчетливо отражаясь в лингвокультурных реалиях. Как язык является зеркалом культуры, так и реалия, будучи одним из самых ярких пластов лексики, является зеркалом исторического и национального колорита народа-носителя языка.

В настоящее время все больше научных исследований посвящается вопросам изучения языковых реалий, их перевода [22], в том числе с русского языка [2; 28], адаптации лингвокультурных реалий в языке-реципиенте [27], классификации реалий [20]. Различных точек зрения придерживаются исследователи в интерпретации самого термина «реалия» — реалии рассматриваются как неэквивалентная лексика [37], лексемы с национально-культурным компонентом [17], безэквивалентные языковые единицы [23]. Ученые исследуют различные аспекты функционирования и перевода реалий на

материале аутентичных художественных текстов [25], словарей [34], медиатекстов [29], пословиц и поговорок [3], а также в отражении искусственного интеллекта [4]. Проблема иноязычного описания и перевода реалий русской культуры различных областей жизни освещается в отечественной и зарубежной научной литературе [16; 38; 43]. Особую актуальность, по мнению исследователей, представляет вопрос классификации реалий [1], а также проблема изучения реалий следующих сфер русской культуры: литература [24; 26; 40], история [12], социально-политическая [9] и экономическая сферы [39], география [10], образование [6; 19], быт [21], религия [15], кухня [42] и др. Рассматривается вопрос изучения реалий в лингводидактическом аспекте [11].

Несмотря на многообразие современных научных исследований, посвященных проблемам изучения реалий, в том числе реалий русской культуры, в вышеперечисленных работах исследователи, делая акцент на практическом рассмотрении реалий, не уделяют достаточного внимания теоретическому обоснованию понятия «реалия», а также изучению реалий в интерлингвокультурологическом аспекте [13], что определяет *актуальность* настоящей статьи.

Цель статьи — конкретизировать научные представления о понятии «реалия» и обосновать термин «реалия русской лингвокультуры», а также описать результаты экспериментального исследования. Для реализации цели необходимо решить ряд *задач*:

- 1) провести теоретический обзор научных представлений о понятии «реалия»;
- 2) рассмотреть соотношение между «реалией» и «термином» с целью расширения представлений о понятии «реалия»;
- 3) представить модель реалии через призму семантического треугольника Г. Фреге;
- 4) ввести и обосновать понятие «реалия русской лингвокультуры»;
- 5) привести результаты экспериментального исследования с целью актуализации инвентаря реалий русской лингвокультуры;
- 6) на основе результатов экспериментального исследования представить облака реалий русской лингвокультуры с целью визуализации современных представлений о наиболее важных реалиях.

Материал и методология исследования. Материалом исследования послужили результаты опроса 32 студентов языковых специальностей СГСПУ. Целью анкетирования было уточнение инвентаря реалий русской лингвокультуры в представлении современного поколения. Опрос состоял в приведении примеров реалий, распределенных по 14 темам, в результате которого было получено 533 единицы.

Методами исследования, помимо общетеоретических, являются: статистические методы сбора и обработки информации, ассоциативный эксперимент, моделирование.

Выбор данных методов обосновывается обозначенными задачами исследования:

— использование понятийного аппарата социально-гуманитарного научного познания для конкретизации научных представлений о понятиях «реалия» и «реалия русской лингвокультуры»;

— статистические методы сбора и обработки информации при анализе материала исследования;

— метод компьютерного моделирования для разработки облаков реалий русской лингвокультуры, с учетом их количественного соотношения.

Основная часть. На сегодняшний день в лингвистике не существует единого подхода к определению понятия «реалия». Данная лексическая единица привлекла внимание и стала объектом многочисленных исследований примерно в 50-е годы XX века. В современном значении одним из первых его употребляет Л.Н. Соболев в

«Пособии по переводу с русского языка на французский», где определяет реалии как «бытовые и специфически национальные слова и обороты, не имеющие эквивалентов в быту, а, следовательно, и в языках других стран, и слова из национального быта, которых нет в других языках, потому что этих предметов и явлений нет в других странах» [30, с. 281]. В то же время кратко охарактеризовывают реалии Г.В. Чернов и А.Е. Супрун, называя их «безэквивалентной» [35] и «экзотической» [31] лексикой. К термину «безэквивалентная лексика» склонялись и Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, понимая под ней «слова, служащие для выражения понятий, отсутствующие в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам, т.е. к культурным элементам, характерным только для культуры А, и отсутствующим в культуре Б, а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, не имеют эквивалентов за пределами языка, которому они принадлежат» [7, с. 53].

Позднее ученые стали уточнять данное понятие, приводя в своих дефинициях конкретные жизненные области, предметы и явления которых обозначают реалии. Согласно определению О.С. Ахмановой, реалии — это «разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка с точки зрения их отражения в данном языке» [44, с. 381]. Схожее определение мы можем найти у Г.Д. Томашина, который под реалиями подразумевает «названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [32, с. 4]. Л.С. Бархударов дает более лаконичное определение: «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [5, с. 95].

Ньюмарк (Newmark), анализируя различные типы реалий в контексте лингвистической и культурной системы, выделяет три основных понятия: *proper names*, *national institutional terms* и *cultural terms* [41, p. 70]. Понятие *national institutional terms* соответствует «общественно-политическим реалиям», то есть реалиям, связанным с общественными и политическими структурами, государственными институтами и официальными учреждениями, которые характеризуют общественно-политическую жизнь страны, а *cultural terms* предлагается для всех остальных реалий, включающих элементы, связанные с обычаями, традициями, верованиями, аспектами культуры и повседневной жизни, которые формируют уникальный культурный облик народа.

В рамках нашего исследования интерес представляет соотношение понятий «термин» и «реалия». Их схожесть определяется тем, что оба понятия обозначают конкретные предметы и явления, зачастую однозначные слова, часто иноязычного происхождения. Однако при общих схожих признаках, следует отметить, что они обладают и значительными отличиями. Реалии неразрывно связаны с культурой народа, имеют национальную окраску, в то время как под «терминами» в современной лингвистике подразумевают искусственно созданные для выражения специальных понятий, предметов и явлений определения, употребляющиеся в особых ситуациях, не имеющие особой национальной окраски, характеризующиеся кросс-культурностью и полной эквивалентностью. Более того, термины «преимущественно создаются искусственно, чтобы охватить определенную область научного знания, характеризуются точностью и системностью, стремятся к однозначности, обладают интернациональностью и универсальностью» [18, с. 96]. Так, несмотря на сложность решения проблемы разграничения данных понятий в лингвистике, можно утверждать, что «термин» в общепринятом понимании не обладает такими характеристиками, как

эмоциональность, национальная и стилистическая окрашенность, образность. Однако, необходимо подчеркнуть, что, рассматривая лексические единицы в культурном контексте, без отрыва от истории и быта той общности, в которой они существуют и используются, следует иметь в виду, что единицы, имеющие лексические эквиваленты в других языках, обладают, в то же время, национальной окраской лексического значения в рассмотрении с внутренней стороны определенной исторической общности людей, а, следовательно, мы можем говорить о национально-культурном компоненте лексических единиц, в том числе терминов.

Например, языковая единица, «*birch*» может являться биологическим термином (*a tree with smooth bark and thin branches that grows in northern countries* [46]), имея лексические эквиваленты в других языках, однако, говоря о культуре России и Великобритании, следует отметить ее национальный компонент. Так, в русской культуре береза, являясь национальным деревом, служит символом России. В Великобритании же березовые палки использовались для битья, и «*the birch*» означало практику наказания, что находит отражение в словарных дефинициях языковой единицы («*the birch – the practice of hitting somebody with a bunch of birch sticks, as a punishment*» [46]).

Другим примером может стать языковая единица «*working class*». С точки зрения ее использования в экономической сфере, она обладает лексической и семантической эквивалентностью в других языках («*working class*» — *from or connected with the social class whose members do not have much money or power and are usually employed to do manual work (= physical work using their hands)*» [47]). Однако говоря о данной реалии в плоскости истории, нельзя не отметить национальные особенности ее восприятия в культурах России (идеологическое происхождение, символ прогресса и советской власти, строительство коммунизма, индустриализация, «диктатура пролетариата», основа государства) и Великобритании (происхождение из социально-экономических условий, социальное неравенство, оппозиционное отношение к государству — борьба за права через профсоюзы).

Система образования также полна ярких примеров явлений, выходящих за пределы понятия «термин» и переходящих в «реалии» благодаря национальной окраске значения. Рассматривая понятия «*university*», «*school*» и «*college*» как культурные реалии, а не просто термины, обозначающие учебные заведения, мы видим их национальную специфику. В Великобритании «*school*», особенно «*public school*», является мощным социальным институтом, формирующим элиту, а «*university*», особенно в контексте Оксфорда или Кембриджа («*Oxbridge*»), отражает престиж старинных университетов. В США ключевой реалией становится «*college*» — обобщенный символ нового этапа взрослой жизни, связанный с переездом в кампус и обретением независимости. В России аналог «*college*» — «*колледж*» — обозначает среднее профессиональное образование (техникум), не неся смысла престижа, а «*university*» — «*университет*», наоборот, сохраняет роль главного и наиболее престижного академического института. Таким образом, за одними и теми же, на первый взгляд, общекультурными терминами скрываются разные культурные модели: в Великобритании — система исторического престижного социального структурирования, в США — обряд перехода к взрослости, а в России — четкая линейная иерархия образовательных ступеней.

Приведенные примеры свидетельствуют, что в контексте культурной обусловленности невозможно четкое разграничение терминов и реалий, и в отношении национального сообщества можно говорить либо о терминах с культурным компонентом значения, либо о переходе общекультурных терминов в реалии.

Кроме того, уточняя определение «реалии», С.И. Влахов и С.П. Флорин предложили разграничить понятия «реалия-слово» и «реалия-объект» в своей работе «Непереводимое в переводе» [8], рассматривая их как элементы языковой и внеязыковой действительности соответственно. «Реалия-слово» согласно данной теории как элемент лексики конкретного языка служит знаком, с помощью которого «реалия-объект» приобретает языковое выражение. Мы хотим расширить данное представление о реалии как о двуплановой единице за счет введения третьего компонента.

Воспользовавшись семантическим треугольником Готлоба Фреге, являющимся распространенной семантической моделью, которая показывает, как взаимосвязаны понятия «знак» (слово), «предмет» (объект) и «смысл» (понятие), мы предприняли попытку представить семантическую взаимосвязь в контексте рассмотрения реалии как тройственной единицы в виде модели семантического треугольника (Рис. 1). В нашей модели ключевыми аспектами выступают «реалия-слово» как знак, материальный носитель — слово или словосочетание, «реалия-объект» как реальный предмет: денотат (класс объектов) или референт (конкретный объект) — место, предмет, лицо, существо или явление и т.п., и «реалия-понятие», то есть сигнификат, тот смысл, который носитель языка ассоциирует со словом.

Рисунок 1. «Реалия» через призму семантического треугольника Готлоба Фреге

Для практического разъяснения данной модели, приведем пример семантического треугольника на примере реалии «баня» — «баня» (Рис. 2). В данном случае реалией-словом служит языковая единица «баня», реалией-объектом — баня как здание или культурный институт, а реалией-понятием — смысл, который ассоциирует с этим словом носитель русского языка (как физический в виде мытья, веника и процедуры парения, так и культурный в контексте места для отдыха, ритуала, символа здоровья, традиции и пр.).

Рисунок 2. «Реалия «banya» через призму семантического треугольника Готлоба Фреге

Такой подход к трактовке реалий через призму семантического треугольника Г. Фреге расширяет классическую дихотомию «реалия-слово» — «реалия-объект» за счет введения третьего компонента — «реалии-понятия», что позволяет представить реалию не как противопоставление реалии-слова и реалии-объекта, а как неразрывное единство реалии-слова, реалии-объекта и реалии-понятия, а именно триединство слова, реального предмета / явления и культурного смысла.

Таким образом, несмотря на отсутствие единой интерпретации понятия «реалия» в лингвистике, реалии характеризуются как безэквивалентные, экзотические, культурно-специфичные языковые единицы, связанные с конкретными предметами, явлениями и личностями, характерными для определенной культуры, обладающие национальной окраской, эмоционально-оценочным компонентом и служащие важным средством отображения национальной идентичности и культурного богатства в языке. Более того, приведенные примеры показали, что некоторые термины, несмотря на эквивалентность перевода в своем основном значении, в жизни национальных сообществ имеют отличительные черты, характеризуются специфичностью и уникальностью, и, следовательно, входят в сферу наших научных интересов. Поскольку некоторые общекультурные явления, выраженные терминами, переосмысливаются в контексте национальной культуры, мы можем понимать реалии несколько шире, чем слова, не имеющие эквивалентов в других языках и существующие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре. Рассматривая реалию через призму модели семантического треугольника Г. Фреге мы делаем вывод, что реалия, являющаяся взаимопроникающим феноменом, охватывает и область языка, и область культуры, и область смысла, а следовательно, мы можем говорить, что реалия представляет собой триаду: триединство предмета / явления, его языкового выражения и значения, которое оно несет — реалии-объекта, реалии-слова и реалии-понятия. Это позволяет учитывать не только языковую реалию и материальный объект, но и культурно-обусловленное смысловое содержание, ассоциируемое с реалией носителями языка.

Поскольку реалии представляют одну из самых серьезных трудностей в межкультурной коммуникации, проблема изучения реалий, свойственных культуре России, в отражении английского языка как языка международного общения становится все более актуальной. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные изучению реалий как пласта лексики (см. обзор выше), проблема изучения реалий в их

вторичной культурной ориентации в научной литературе не получила достаточного освещения.

Изучению реалий русской культуры посвятил свои работы В.В. Кабакчи, который рассматривает их с точки зрения интерлингвокультурологии — междисциплинарной лингвистической дисциплины, которая изучает язык в его вторичной культурной ориентации. Языковые особенности данной группы реалий ученый анализирует в рамках феномена «язык, обращенный в область иноязычной культуры» (Foreign-Culture-Oriented Language), а именно «английский язык, обращенный в область русской культуры» (Russian-Culture-Oriented English) [14, с. 16]. Особое внимание следует уделить терминологии, используемой В.В. Кабакчи, который называет языковые элементы оригинальной культуры «культуронимами», отличающиеся от «идиокультуронимов», то есть языковых реалий, тем, что первые именуют предметы и явления, свойственные определенной культуре, независимо от языка, а вторые имеют непосредственную привязку к нему. При этом сами реалии или «идиокультуронимы» исследователь разделяет на «идионимы», то есть реалии-слова, являющиеся исходными наименованиями реалий-предметов, когда язык слова совпадает с культурой предмета, и «ксенонимы», являющиеся иноязычными наименованиями реалий-предметов, свойственных оригинальной культуре.

Интерес для нас представляют именно англоязычные обозначения элементов русской культуры, которые В.В. Кабакчи называет «ксенонимы-русизмы» [45, с. 5]. Мы предлагаем расширить данное понятие и ввести новый термин «*реалии русской лингвокультуры*» (РРЛК), под которыми мы понимаем иноязычные наименования языковых единиц, обозначающих предметы и явления русской культуры различных сфер жизни, т.е. реалии в интерлингвокультурологическом аспекте.

Культура в данном случае понимается нами в широком плане как обобщенная система духовных, материальных, социальных и культурных ценностей, традиций, обычаев, норм и образцов поведения, характерных для определенного народа или общества на протяжении исторического развития и в контексте конкретной географической среды. Она включает в себя исторический опыт, достижения науки и искусства, религиозные верования, языковые особенности, достопримечательности, бытовые традиции и социальные институты, формирующие уникальную идентичность народа и его взаимодействие с окружающей природой и историческими условиями, отражая совокупность всех аспектов жизни общества, их взаимосвязь и эволюцию в рамках определенного историко-географического контекста. Реалии русской лингвокультуры в данном случае представляют собой языковые единицы, выражающие культурные, географические и исторические контексты, обусловленные национальными традициями, мировоззрением и менталитетом многонационального народа России.

Таким образом, проблема изучения реалий русской лингвокультуры остается недостаточно освещенной в научной литературе, особенно в интерлингвокультурологической ориентации и отражении в английском языке, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Одной из проблем изучения РРЛК является отсутствие их инвентаря. Единственным известным нам англоязычным лексикографическим источником является словарь В.В. Кабакчи «The Dictionary of Russia» [45], однако, несмотря на его преимущества в виде наличия большого перечня культурных терминов и их толкований, а также примеров их употребления, некоторые его аспекты требуют уточнения. На наш взгляд, реализуемый в нем алфавитный подход не отвечает задачам организованного упорядочивания реалий. Многие выдающиеся ученые, внесшие значительный вклад в

исследование реалий (среди них Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахин), предпринимали попытки систематического представления и анализа лингвокультурных реалий. Наиболее подходящими для задач настоящего исследования являются классификации, построенные на тематическом принципе, который обеспечивает полное, систематизированное и структурированное упорядочение культурно-языковых единиц. Так, тематический принцип классификации реалий Г.Д. Томахина предполагает их упорядочивание по сферам жизни носителя языка (культура, экономика, политика, география, история, быт и пр.), см., например, [32]. В связи с этим мы считаем целесообразным использовать тематический принцип при упорядочивании РРЛК.

Более того, рассмотренный нами словарь «The Dictionary of Russia», включая богатый инвентарь русской культурной терминологии, является недостаточно актуальным ввиду года выпуска (2002), а значит возникает проблема уточнения и дополнения инвентаря реалий за счет представлений о языковых единицах, отражающих современный образ России, ее истории и культуры.

В связи с этим с целью актуализации инвентаря реалий в представлении современного поколения, мы посчитали целесообразным провести экспериментальное исследование в виде ассоциативного эксперимента. В опросе приняло участие 32 студента факультета иностранных языков СГСПУ 2-5 курсов, изучающих английский язык как первый иностранный. Целью опроса было выявление реалий, которые студенты считают наиболее важными. При этом использовался тематический принцип систематизации реалий. Респондентам было предложено привести примеры РРЛК — по 2-3 варианта реалий по 14 темам: *«На приведенные ниже вопросы напишите 2-3 варианта реалий, которые вы считаете наиболее значимыми для изучения в рамках каждой из предложенных тем»* Следует уточнить, что большая часть единиц приводилась респондентами на английском языке, однако для некоторых реалий был использован русский язык (опрос это допускал). Для языковых единиц на русском языке мы позволили предложить англоязычный аналог, пользуясь общепринятыми нормами перевода и доступными источниками.

В результате было получено 533 уникальных единицы по следующим обозначенным темам:

- 1) «Государственные символы России» (18 единиц);
- 2) «История России: исторические события» (29 единиц);
- 3) «История России: исторические личности» (24 единицы);
- 4) «Географические особенности России» (29 единиц);
- 5) «Достопримечательности России» (53 единицы);
- 6) «Москва — столица России» (30 единиц);
- 7) «Социальная и этническая структура российского общества» (38 единиц);
- 8) «Экономическая система России» (33 единиц);
- 9) «Система образования и наука России» (42 единицы);
- 10) «Русская литература» (72 единицы);
- 11) «Русский язык» (37 единиц);
- 12) «Изобразительное искусство в России» (42 единицы);
- 13) «Театр, музыка и кино в России» (38 единиц);
- 14) «Национальные особенности России» (48 единиц).

Приведенные респондентами примеры реалий представляют любопытный материал для исследования, поэтому они были подвергнуты анализу, что позволяет нам предложить ряд суждений о РРЛК.

Во-первых, были сделаны выводы о некоторых лингвистических особенностях РРЛК. Они представлены ономастическими реалиями, выраженными топонимами (e.g. *Baikal, the Ural Mountains*) и антропонимами (e.g. *Peter the Great, Vladimir Lenin*); и апеллятивными реалиями — важными для национального сообщества именами нарицательными (e.g. *tundra, balalaika*), реалиями-ассоциациями (e.g., *chamomile, bear*). При этом однословные реалии могут быть выражены именами существительными (e.g. *Domovoy*), глаголами (e.g. *to dekulakize*), прилагательными (e.g. *Orthodox*) и аббревиатурами (e.g. *KGB, USSR*); реалии-словосочетания содержат разное количество компонентов (e.g. *Red Square, the two-headed eagle, the Trans-Siberian Railway*), реже встречаются реалии-предложения (e.g. *Don't teach a learned one*).

Мы также выявили, что для РРЛК характерен феномен синонимии, например, «*Baikal*» и «*Lake Baikal*», «*the Volga*» и «*the Volga River*», «*the Ruble*» и «*the Russian Ruble*». Синонимичные реалии также встречаются среди антропонимов, например, имен писателей и поэтов, ученых, политических деятелей: респонденты часто приводили антропонимы в разных форматах: «Имя + Отчество», «Имя + Отчество + Фамилия», «И.О. Фамилия». При подсчете синонимичные реалии рассматривались нами как одна уникальная.

Во-вторых, следует отметить, что тематическое деление РРЛК является довольно условным, поскольку некоторые реалии могут повторяться в нескольких тематических группах: *Lomonosov* — в темах «История России: исторические личности» и «Русская литература», *the Ural Mountains* — в темах «Географические особенности России» и «Достопримечательности России», *the Bolshoi Theatre* — в темах «Москва — столица России» и «Достопримечательности России». Также некоторые темы могут быть разделены на более узкие подтемы, например, «Русская литература» и «Русский фольклор», «Система образования в России» и «Наука в России». Таким образом, предложенная систематизация реалий по темам может быть уточнена и расширена, став основной для более подробной классификации.

В-третьих, исследование подтвердило, что понимание «реалии» в восприятии респондентов шире общепринятых научных представлений о понятии. Например, студенты в примерах указывали реалии, имеющие эквиваленты в других языках, но в то же время отражающие отличительные национальные характеристики: *multinationality* в теме «Социальная и этническая структура российского общества», *boundless territories* в теме «Географические особенности России», *agriculture* в теме «Экономические особенности России», *peasant life* в теме «Изобразительно искусство в России» и др., что также соответствует нашему подходу к более широкому рассмотрению понятия «реалия» в исследовании.

Поскольку целью экспериментального исследования было выявление наиболее важных реалий, а также с целью визуализации полученных результатов, после статистической обработки данных, мы составили тематические облака реалий для отражения образа России в различных сферах жизни страны с применением сервиса Wordclouds [49]. Разный размер реалий в облаках свидетельствует о той или иной частотности их упоминания — размер увеличивается по мере возрастания числа упоминаний конкретной реалии. Приведем облака реалий по темам.

1. **Географические особенности России / Geographical features of Russia** (рис. 3). В теме «Географические особенности» в ответах наиболее часто встречаются следующие реалии: *Siberia* (13 упоминаний), *Ural* (6) и *the Ural Mountains* (12), *Baikal / Lake Baikal* (10), *the Volga / the Volga River* (6), *taiga* (4), *tundra* (3), также помимо достопримечательностей респонденты отмечают непосредственно географические

Рисунок 16. Облако реалий темы «Национальные особенности России»

Данные облака реалий являются отражением образа России через реалии русской лингвокультуры, а также средством тематической систематизации единиц и их визуализации в зависимости от степени важности в представлении респондентов. Таким образом, экспериментальное исследование позволило выявить современные представления о РРЛК, уточнить перечень реалий, а также наглядно показать их значимость для респондентов в порядке убывания с помощью облаков реалий. Полученные данные могут служить дополнением лексикографических источников, например, словаря русской культурной терминологии В.В. Кабакчи [45].

Заключение. Данная статья способствует развитию теоретических представлений о понятии «реалия», а также приводит результаты практического изучения «реалий русской лингвокультуры», в чем заключается вклад исследования в решение поставленной проблемы. Проведенный теоретический обзор способствует конкретизации научных представлений о понятии «реалия», выявляя соотношение между понятиями «реалия» и «термин» и расширяя понимание «реалии». Рассмотрение реалии на основе модели семантического треугольника Г. Фреге позволяет наглядно представить соотношение между «реалией-словом», «реалией-объектом» и «реалией-понятием». В исследовании вводится, теоретически обосновывается и определяется понятие «реалия русской лингвокультуры». Результаты экспериментального исследования в виде ассоциативного эксперимента позволяют уточнить и актуализировать инвентарь РРЛК, а тематические облака реалий служат способом визуализации представлений молодого поколения о наиболее важных реалиях современной России. Таким образом, мы последовательно решили все поставленные задачи.

В целом, полученные результаты расширяют представления о природе реалий и ставят вопрос о необходимости их многоаспектного анализа. Значимость данной работы заключается в подтверждении актуальности рассмотрения реалий русской лингвокультуры на материале английского языка, возможности тематического подхода к их упорядочиванию (в том числе с использованием облаков) и их комплексном рассмотрении, включающем теоретическое обоснование и экспериментальное исследование. Перспективу дальнейшего исследования мы видим в подробном лингвистическом анализе РРЛК, а также в разработке современного лексикографического источника, посвященного РРЛК и основанного на тематическом принципе. Предлагаемый подход может служить основой для дальнейших лингвокультурологических исследований РРЛК на материале других языков или реалий других лингвокультур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амири М.А. Классификация реалий в русском и персидском языках / М.А. Амири, А.А. Мадаени // Русистика. — № 4. — 2014. — С. 90–97.

2. Артемьева Ю.В. Интерпретация русских реалий в переводах произведений Ф.М. Достоевского / Ю.В. Артемьева, Ю.В. Явари // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. — № 4. — 2021. — С. 7–17.
3. Бабиян Т.В. Пословицы и поговорки как средства репрезентации лингвокультурных реалий / Т.В. Бабиян // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — № 10 (76). — 2017. — С. 48–50.
4. Багрова Н.А. Ежу понятно: идиоматические выражения русского языка глазами нейросети / Н.А. Багрова // Бархударовские чтения. — 2024. — С. 25–28. — DOI: 10.24412/cl-37223-2024-1-25-28.
5. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. — М.: Междунар. отношения, 1975. — 240 с.
6. Битнер М.А. Интерпретация некоторых реалий российского образования при переводе на английский язык / М.А. Битнер // Стратегия и тактика письменного перевода: традиции и инновации: материалы VI Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием. — Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2017. — С. 20–26.
7. Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. — М.: Русский язык, 1983. — 269 с.
8. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / под ред. Вл. Россельса. — М.: Международные отношения, 1980. — 341 с.
9. Волошина К.С., Сайбель Н.Ю. Номинации российских исторических и социально-политических реалий: модели образования и способы перевода на английский язык / К.С. Волошина, А.В. Большак, Н.Ю. Сайбель // Вестник Челябинского государственного университета. — № 6 (476). — 2023. — С. 128–134. — DOI: 10.47475/1994-2796-2023-476-6-128-134.
10. Воронова Е.В. Семантика, синтагматика и символика единиц лексико-семантического субполя «Физическая география Крыма» в идиолекте И.С. Шмелева / Е.В. Воронова // Вестник Вятского государственного университета. — № 12. — 2016. — С. 107–113.
11. Головина П.А. Россияведческий компонент обучения английскому языку в упражнениях на знание реалий российской культуры / П.А. Головина, О.А. Максимчик // Актуальные вопросы иноязычного образования в контексте межкультурного взаимодействия: сб. науч. ст. — Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2024. — С. 22–28.
12. Иконникова В.А. Особенности функционирования терминологических единиц, обозначающих реалии, в англоязычных текстах по истории России / В.А. Иконникова // Материалы международной конференции, посвященной 70-летию доктора филологических наук, почетного работника высшей школы РФ, лауреата премии правительства РФ в области образования Ольги Васильевны Афанасьевой. — М.: ООО «Диона». — 2019. — С. 16–21.
13. Кабакчи В.В. Введение в интерлингвокультурологию / В.В. Кабакчи, Е.В. Белогазова. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. — 252 с.
14. Кабакчи В.В. Реалии русской культуры в Большом Оксфордском словаре / В.В. Кабакчи // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. — № 1 (45). — 2015. — С. 16–22.
15. Куликова Е.Ю. Стратегии передачи прецедентных феноменов и реалий религиозного дискурса: на примере переводов романа-хроники Н.С. Лескова «Соборяне» на английский и французский языки / Е.Ю. Куликова, В.А. Лабко // Вестник Томского государственного университета. Филология. — № 59. — 2019. — С. 169–184. — DOI: 10.17223/19986645/59/10.
16. Курбакова М.А. Вариативность трансляции некоторых русских реалий в западную культуру / М.А. Курбакова, М.М. Боришанская // Russian Journal of Linguistics. — № 4. — 2013. — С. 24–31.
17. Лучинская Е.Н. Лексемы с национально-культурным компонентом значения как фрагмент греческой языковой картины мира / Е.Н. Лучинская, З.А. Фармазян // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — № 1 (164). — 2022. — С. 239–244.
18. Максимчик О. А. Англоязычные реалии сферы высшего образования: систематизация с помощью онлайн-словарей тезаурусного типа / О.А. Максимчик // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2024. — № 3. — С. 94–110. — DOI 10.5281/zenodo.12551279.
19. Митчелл П.Д. Проблема перевода русских и английских академических терминов (из опыта работы центра перевода ФИЯ ТГУ) / П.Д. Митчелл, Н.И. Маругина // Вестник Томского государственного университета. — № 394. — 2015. — С. 53–58. — DOI: 10.17223/15617793/394/9.
20. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификации реалий / Л.В. Мосиенко // Вестник Оренбургского государственного университета. — № 11. — 2005. — С. 155–161.
21. Низовцева Т.В. Особенности перевода бытовых реалий с русского языка на английский в произведениях фантастического жанра (на материале повести А. и Б. Стругацких «Пикник на

- обочине» и ее перевода на английский язык) / Т.В. Низовцева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: лингвистика. № 4. — 2019. — С. 107–114. — DOI: 10.18384/2310-712X-2019-4-107-114.
22. Николаева Е.С. Проблема специфики перевода языковых реалий в художественном тексте (на материале перевода романа Э. Сиболд «Милые кости») / Е.С. Николаева, И.Г. Барабанова // *Russian Linguistic Bulletin*. — № 11 (47). — 2023. — С. 1–4. — DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.47.27>.
 23. Нурмухаметов А.Н. Особенности перевода безэквивалентных языковых единиц в межкультурной коммуникации / А.Н. Нурмухаметов // *Вопросы журналистики, педагогики, языкознания*. — Т. 42. — № 1. — 2023. — С. 157–165. — DOI: 10.52575/2712-7451-2023-42-1-157-165.
 24. Олицкая Д.А. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах / Д.А. Олицкая, В.В. Черткова // *Текст. Книга. Книгоиздание*. — № 30. — 2022. — С. 5–21. — DOI: 10.17223/23062061/30/1.
 25. Павлова Т.А. Культурная реалья как феномен языка и художественного текста / Т.А. Павлова, К.С. Потовская // *Филология: научные исследования*. — № 2. — 2024. — С. 30–36. — DOI: 10.7256/2454-0749.2024.2.69757.
 26. Пушкина А.В. Сравнительный анализ перевода реалий в рассказе А. П. Чехова «Дом с мезонином» / А.В. Пушкина, Л.В. Кривошлыкова, А.П. Меркулова // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота, 2018. — № 9 (87). — С. 382–387. — DOI: <https://doi.org/10.30853/filnauki.2018-9-2.36>.
 27. Саяхова Д.К. Лингвокультурные реалии и заимствования: проблемы адаптации в языке-реципиенте / Д.К. Саяхова // *Вестник Башкирского университета*. — Т. 26. — № 3. — 2021. — С. 739–744. — DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.3.36.
 28. Свешникова М.И. Проблема передачи реалий в переводе поэтического текста с русского языка на романские языки / М.И. Свешникова, Е.И. Сернова // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. — Т. 18. — Выпуск 2. — 2025. — С. 725–730. — DOI: 10.30853/phil20250102.
 29. Сегал Н.А. Зоонимичная метафора как средство моделирования современных политических реалий (на примере образа обезьяны) / Н.А. Сегал // *Политическая лингвистика*. — № 1 (103). — 2024. — С. 12–20.
 30. Соболев Л.Н. Пособие по переводу с русского языка на французский / Л.Н. Соболев. — М.: Изд-во лит. на иностр. языках, 1952. — 404 с.
 31. Супрун А.Е. Экзотическая лексика / А.Е. Супрун // *Филологические науки*. — М., 1958. — № 2. — С. 50–54.
 32. Томахин Г.Д. Реалии-американизмы / Г.Д. Томахин. — М.: Высшая школа, 1988. — 239 с.
 33. Федорович Е.В. Интерпретация реалий в современном английском языке / Е.В. Федорович, О.А. Полякова // *Гуманитарные и социальные науки*. — Т. 94. — № 5. — 2022. — С. 111–115. — DOI: 10.18522/2070-1403-2022-94-5-111-115.
 34. Харитоновна И.В. Особенности отражения новых референтных реалий в современных цифровых и онлайн-версиях словаря «Le Petit Robert de la langue française» / И.В. Харитоновна, Е.Е. Беляева // *Вопросы современной лингвистики*. — № 6. — 2024. — С. 112–122. DOI: 10.18384/2949-5075-2024-6-112-122.
 35. Чернов Г.В. К вопросу о передаче безэквивалентной лексики при переводе советской публицистики на английский язык / Г.В. Чернов // *Ученые записки МГПИИЯ*. — т. 16. — 1958. — С. 223–224.
 36. Чуйкина Н.В., Бусурина Е.В. Лингвокреативные номинативные реалии, инновации и русский язык как иностранный / Н.В. Чуйкина, Е.В. Бусурина // *Образование и наука*. — Т. 22. — № 4. — 2020. — С. 110–130. — DOI: 10.17853/1994-5639-2020-4-110-130.
 37. Abdullaeva, M.A. (2021). Reflection of Language Culture on Non-Equivalent Vocabulary. *Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniya*, 11 (168), 61–64.
 38. Barsukova, E.A. (2019). The Image of Russia in the New Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. *Current Issues in Modern Linguistics and Humanities: Proceedings of the 11th All-Russian Research and Methodological Conference with International Participation*. (pp. 656–665). Moscow: Peoples Friendship University of Russia.
 39. Bondareva, N.V., Zheltukhina, M.R. (2015). English and Russian economic lexicon in the contemporary media discourse: linguocultural aspect. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta: humanitarne nauki*, 18 (215), 95–100.
 40. Kameneva, Yu.Yu. (2021). Realia-Words in Russian Literature of the 20th Century: Features and Ways of Translation into English and Spanish. *Mir Nauki, Kultury, Obrazovaniya*, 3 (88), 513–515. DOI 10.24412/1991-5497-2021-388-513-515.

41. Newmark, Peter (1981). *Approaches to Translation*. Oxford; New York: Pergamon Press, 200.
42. Quero, Gervilla E.F., Shananina, M. (2023). Strategies of Russian-Spanish Translation of Gastronomy-Related Cultural Referents in M. Bulgakov's Novel *The Master And Margarita*. *Research Result. Theoretical and Applied Linguistics*, 4 (9), 63–78. DOI: 10.18413/2313-8912-2023-9-4-0-4.
43. Triberio, Tania. (2021). Insights into Translation of Russian Realia. *Translation Studies: Theory and Practice*, 1 (2), 55–68. DOI: 10.46991/TSTP/2021.1.2.055.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

44. Ахманова О.С. *Словарь лингвистических терминов*. 2-е изд. / О.С. Ахманова — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 569 с.
45. Кабакчи В.В. *The Dictionary of Russia (2500 cultural terms)*. Англо-английский словарь русской культурной терминологии / В.В. Кабакчи. — СПб.: Издательство «Союз», 2002. — 576 с.
46. Oxford Learner's Dictionary: birch. Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/birch?q=birch> (accessed 14 December 2025).
47. Oxford Learner's Dictionary: working class. Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/working-class?q=working+class> (accessed 14 December 2025).
48. Russian Studies. Retrieved from <https://sites.google.com/view/rossievedenie/главная-страница> (accessed 14 December 2025).
49. Wordclouds.com. Retrieved from <https://www.wordclouds.com/> (accessed 14 December 2025).

REFERENCES

1. Amiri, Manizhe A., & Madaeni Avval A. (2014). Klassifikaciya realij v rusском i persidskom yazy`kax [Realia classification in Russian and Persian languages]. *Russian Language Studies*, 4, pp. 90-97 (In Russian).
2. Artem'eva, Yu.V., & Yavari Yu.V. (2021). Interpretaciya russkix realij v perevodax proizvedenij F.M. Dostoevskogo [The interpretation of Russian realia in translation of works by Fyodor Dostoevsky]. *Moscow University Bulletin on Translation Studies*, 4, pp. 7–17 (In Russian).
3. Babiyan, T.V. (2017). Proverbs and sayings as means of linguocultural realia representation. *Philology. Theory & Practice*, 10 (76), pp. 48-50 (In Russian).
4. Bagrova, N.A. (2024). Ezhu ponyatno: idiomatic expressions through neural networks. *Barkhudarovskie chteniya*, pp. 25–28. DOI: 10.24412/cl-37223-2024-1-25-28 (In Russian).
5. Barkhudarov, L.S. (1975). *Yazyk i perevod (Voprosy obshchei i chastnoi teorii perevoda)* [Language and translation (Questions of general and particular theory of translation)]. Moscow: International Relations (In Russian).
6. Bitner, M.A. (2017). Translating Russian education realia into English. *Strategiya i taktika pis'mennogo perevoda: traditsii i innovatsii* [Translation strategy and tactics: traditions and innovations]. *Materialy VI Vserossiiskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem* [Materials of the VI All-Russian Student Scientific and Practical Conference with international participation]. (pp. 20–26). Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev (In Russian).
7. Vereshchagin, E.M., & Kostomarov V.G. (1983). *Yazyk i kul'tura: Lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo yazyka kak inostrannogo* [Language and culture: Linguistic and Foreign studies in teaching Russian as a foreign language]. Moscow: Russian Language (In Russian).
8. Vlahov Sergei, & Florin Sider. (1980). *Neperevodimoe v perevode* [Untranslatable in translation]. Moscow: International Relations (In Russian).
9. Voloshina, K.S., Bol'shak A.V., & Saibel' N.Yu. (2023). Russian historical and socio-political realia nominations: formation patterns and methods of translation into English. *Bulletin of the Chelyabinsk State University*, 6 (476), pp. 128–134. DOI: 10.47475/1994-2796-2023-476-6-128-134 (In Russian).
10. Voronova, E.V. (2016). Semantics, syntagmatics and lexical-and-semantic Crimean physical geography semantic sub-field's unit symbolism in I.S. Shmelyov's idiolect. *Bulletin of Vyatka State University*, 12, 107–113 (In Russian).
11. Golovina, P.A., & Maksimchik, O.A. (2024). *Rossievedcheskij komponent obucheniya anglijskomu yazy`ku v uprazhneniyax na znanie realij rossijskoj kul'tury`* [Russian studies component of English language teaching in exercises on knowledge of the realia of Russian culture] // *Aktual'ny`e voprosy` inoyazy`chnogo obrazovaniya v kontekste mezhkul`turnogo vzaimodejstviya* [Current issues of foreign language education in the context of intercultural interaction]. (pp. 22–28). Cheboksary`: Chuvash State Pedagogical University (In Russian).
12. Ikonnikova, V.A. (2019). Terminological units denoting cultural realia: peculiarities of functioning in English texts on Russian history. *Materials of the international conference dedicated to the 70th anniversary of Olga*

- Vasilyevna Afanasyeva, Doctor of Philology, Honorary Worker of Higher Education of the Russian Federation, laureate of the Government of the Russian Federation in the field of education. (pp. 16–21). Moscow: LLC «Diona» (In Russian).
13. Kabakchi, V.V., & Beloglazova, E.V. (2012). *Vvedenie v interlingvokul'turologiyu* [Introduction to interlinguoculturology]. St. Petersburg: SPbGUEF Publishing House. 252 (In Russian).
 14. Kabakchi, V.V. (2015). *Realii russkoi kul'tury v bol'shom oksfordskom slovare* [The Realia of Russian Culture in the Great Oxford Dictionary]. *The Humanities and Social Studies in the Far East*, 1 (45), pp. 16–22 (In Russian).
 15. Kulikova, E.Yu., & Labko, V.A. (2019). Strategies of Rendering Cultural References and Realia of Religious Discourse: A Case Study of the Translations of The Cathedral Clergy by Nikolay Leskov into English and French. *Bulletin of Tomsk State University, Filologiya*, 59, pp. 169–184. DOI: 10.17223/19986645/59/10 (In Russian).
 16. Kurbakova, M.A., & Borishanskaya, M.M. (2013). Some variants of translating Russian realia into the western culture (on the materials of English newspapers). *Russian Journal of Linguistics*, 4, pp. 24–31 (In Russian).
 17. Luchinskaya, E.N., & Faramazyan, Z. A. (2022). Lexical units with the national and cultural component as the fragment of the Greek linguistic picture of the world. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University], 1 (164), pp. 239–244 (In Russian).
 18. Maksimchik, O.A. (2024). English realia of higher education system: systematization based on online thesaurus-type dictionaries. *Bulletin of the Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology*, 3, pp. 94–110. DOI 10.5281/zenodo.12551279 (In Russian).
 19. Mitchell, Petr Dzh., & Marugina, N.I. (2015). The problem of translating Russian and English academic terms (The experience of the center for translation, Faculty of Foreign Languages, TSU). *Bulletin of Tomsk State University*, 394, pp. 53–58. DOI: 10.17223/15617793/394/9 (In Russian).
 20. Mosienko, L.V. (2005). Linguistic and cultural problem of realities classification. *Bulletin of Orenburg State University*, 11, pp. 155–161 (In Russian).
 21. Nizovtseva, T.V. (2019). Translation of everyday realia from Russian to English in science fiction (study of the novel «Roadside Picnic» by A. and B. Strugatski and its English translation). *Bulletin of the Moscow State Regional University. Seriya: lingvistika*, 4, pp. 107–114. DOI: 10.18384/2310-712X-2019-4-107-114 (In Russian).
 22. Nikolaeva, E.S., & Barabanova, I.G. (2023). The problem of specificity of translation of linguistic realities in a fiction text (on the material of the translation of A. Sebald's novel «The Lovely Bones»). *Russian Linguistic Bulletin*, 11 (47), pp. 1–4. DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.47.27> (In Russian).
 23. Nurmukhametov, A.N. (2023). Features of translation of non-equivalent language units in intercultural communication. *Issues of Journalism, Education, Linguistics*, 1 (42), pp. 157–165. DOI: 10.52575/2712-7451-2023-42-1-157-165 (In Russian).
 24. Olitskaya, D.A., & Chertkova, V.V. (2022). Anton Chekhov's novella «The Steppe» in English translations. *Text. Book. Publishing*, 30, pp. 5–21. DOI: 10.17223/23062061/30/1 (In Russian).
 25. Pavlova, T.A., & Potovskaya Ks.S. (2024). Cultural reality as a phenomenon of language and artistic text. *Philology: scientific research*, 2, pp. 30-36. DOI: 10.7256/2454-0749.2024.2.69757 (In Russian).
 26. Pushkina, A.V., Krivoslykova L.V., & Merkulova A.P. (2018). Comparative analysis of realia translation in A.P. Chekhov's «The House with the Mezzanine». *Philological Sciences. Questions of theory and practice*, 9 (87). (pp. 382–387). Tambov: Gramota. DOI: <https://doi.org/10.30853/filnauki.2018-9-2.36> (In Russian).
 27. Sayakhova, D.K. (2021). Linguocultural realities and borrowings: problems of adaptation in the recipient language. *Bulletin of the Bashkir University*, 3 (26), pp. 739–744. DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.3.36 (In Russian).
 28. Sveshnikova, M.I., & Sernova, E.I. (2025). The problem of conveying realities in the translation of a poetic text from Russian into Romance languages. *Philology. Theory & Practice*, 2 (18), pp. 725–730. DOI: 10.30853/phil20250102 (In Russian).
 29. Segal, N.A. (2024). Zoonymic Metaphor as a Means of Modeling Modern Political Realities (On the Example of the Image of a Monkey). *Political Linguistics*, 1 (103), pp. 12-20 (In Russian).
 30. Sobolev, L.N. (1952) *Posobie po perevodu s russkogo yazyka na frantsuzskii* [Manual on translation from Russian into French]. Moscow: Foreign Languages Publishing House (In Russian).
 31. Suprun, A.E. (1958). *Ehkzoticheskaya leksika* [Exotic vocabulary]. *Philological Sciences*, 2, pp. 50–54 (In Russian).
 32. Tomakhin, G.D. (1988). *Realii-amerikanizmy* [Realia-Americanisms]. Moscow: Higher School (In Russian).
 33. Fedorovich, E.V., & Polyakova, O.A. (2022). Interpretation of realias in modern English. *The Humanities and Social Sciences*, 5 (94), pp. 111–115. DOI: 10.18522/2070-1403-2022-94-5-111-115 (In Russian).

34. Kharitonova, I.V., Belyaeva, E.E. (2024). Peculiarities of reflecting new reference realities in modern digital and online versions of the dictionary « Le Petit Robert de la langue française». Key Issues of Contemporary Linguistics, 6, pp. 112–122. DOI: 10.18384/2949-5075-2024-6-112-122 (In Russian).
35. Chernov, G.V. (1958). К вопросу о передаче безэквивалентной лексики при переводе советской публицистики на английский язык [On the issue of the transfer of non-equivalent vocabulary in the translation of Soviet journalism into English] // Scientific Notes of the MGPIA, 16, pp. 223–224 (In Russian).
36. Chuikina, N.V., & Busurina, E.V. (2020). Linguocreative nominative realia, innovations, and Russian as a foreign language. The Education and Science Journal, 4 (22), pp. 110–130. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-4-110-130 (In Russian).

Поступила в редакцию 26.03.2026 г.

REALIA OF RUSSIAN LINGUOCULTURE: THEORETICAL SUBSTANTIATION AND EXPERIMENTAL RESEARCH

O.A. Maksimchik, P.A. Golovina

The article addresses the issue of realia in Russian linguoculture. It substantiates the theoretical foundations for the study of realia and describes the relationship between «realia» and «term» as well as between «realia-word», «realia-object», and «realia-concept» through the prism of G. Frege's semantic triangle. The topicality of the theoretical and practical study of Russian linguocultural realia is determined by the insufficient level of research into foreign-language designations of Russian realia from interlinguocultural perspective, and by the lack of lexicographic sources devoted to them. The practical part of the study is based on the results of a survey of students of the Faculty of Foreign Languages at SSUSSE, which helped to compile a relevant inventory of realia as perceived by modern youth (totaling 533 items). The applied research methods, in addition to the general theoretical ones, included statistical methods of data collection and processing, the associative experiment, and modelling. The study results include a refined interpretation of the concept of «realia», the introduction of the concept of «realia of Russian linguoculture», an updated inventory of realia based on the experimental research, and their visualization in word clouds. We hope that this research will serve as a basis for further theoretical and practical inquiries into the study of Russian linguocultural realia.

Key words: realia, term, realia of Russian linguoculture, semantic triangle, foreign language, the English language, interlinguoculturology, clouds of realia, experimental research, inventory of realia.

Максимчик Оксана Александровна.

Кандидат филологических наук.

Самарский государственный социально-педагогический университет, Российская Федерация, г. Самара.

Доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации.

ORCID 0009-0002-7412-0032.

E-mail: maksimchik@pgsga.ru

Головина Полина Александровна.

Самарский государственный социально-педагогический университет, Российская Федерация, г. Самара.

Лаборант кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации.

Лицей №1 «Спутник», Российская Федерация, г. Самара.

Учитель английского языка.

ORCID 0009-0008-7622-3821.

E-mail: golovina.polina@sgspu.ru.

Maksimchik Oksana Aleksandrovna.

Candidate of Philology.

Samara State University of Social Sciences and Education, Russian Federation, Samara.

Associate Professor at English Philology and Cross-cultural Communication Department.

ORCID 0009-0002-7412-0032.

E-mail: maksimchik@pgsga.ru

Golovina Polina Aleksandrovna.

Samara State University of Social Sciences and Education, Russian Federation, Samara.

Laboratory assistant at English Philology and Cross-cultural Communication Department.

Lyceum No. 1 «Sputnik», Russian Federation, Samara.

Teacher of English.

ORCID 0009-0008-7622-3821.

E-mail: golovina.polina@sgspu.ru.